

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

PAREMIOLOGIK BIRLIKLARDA UY- JIHOZ NOMLARINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

*Ashurova O'Imasxon Muxtorovna*¹
*G. I. Narmurodova*²

¹ O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Ingliz filologiyasi fakulteti 1-bosqich talabasi

² Ilmiy rahbar: O'zDJTU Umumiy tilshunoslik kafedrasida dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Ushbu maqola tilshunoslik ilmining lingvomadaniyatshunoslik sohasiga bag'ishlangan bo'lib, unda ingliz va o'zbek tillaridagi paremiologik birliklar ya'ni, maqol, topishmoqlardagi uy-jihoz nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari yoritiladi.

Tayanch tushunchalar: lingvokulturologiya, paremiologik birlik, maqol, an'ana, madaniyat, jihoz nomlari.

Lingvomadaniyatshunoslik (lingvokulturologiya) zamonaviy tilshunoslikdagi yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, lingvistika va madaniyat o'rtasida paydo bo'lgan fan hisoblanadi. Ushbu soha til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. U tilda ifodalangan madaniy me'yorlar, qadriyatlar va milliy o'ziga xosliklar, tilning turli madaniy va tarixiy kontekstlarda qanday shakllangani, shuningdek, xalqning dunyoqarishi, an'analari va urf-odatlarining til orqali qanday aks etishini tahlil qiladi.

Lingvokulturologiya sohasiga XIX asrda Vilgelm Fon Gumboldt tamal toshini qo'ygan. Uning "Tilning tuzilishi va insoniyat ma'naviy rivojiga ta'siri" kitobi aynan shu masalada yozilgan. Ayniqsa, Gumboldtning "turli tillar, o'z xususiyatlari, fikrlash va his-tuyg'uga ta'siriga ko'ra amalda turlicha dunyoqarashni ifodalaydi", "tilning o'ziga xos xususiyatlari millatning o'zligiga ta'sir qiladi, shuning uchun tilni chuqur o'rganish kerak"¹ kabi fikrlari ahamiyatlidir.

V. Fon Gumboltdan tashqari bu yo'nalishda V.V.Vorobyov, N.V.Maslova, V.N.Teliya, F.Boas, E.Sepir, L.Vaysgerber singari tadqiqotchilar ham talay ishlar olib borishib, soha rivojiga hissa qo'shganlar. Xususan, V.V.Vorobyov lingvokulturologik birlik – lingvokulterema tushunchasini fanga

¹ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 68-70.

olib kirdi va unga “lisoniy va nolisoniy (tushuncha va predmet) mazmunning dialektik birligi”² deb ta’rif berdi. N.V.Maslova bu yo’nalishda darslik yozadi. Maslovaning kitobida lingvomadaniyatshunoslikning nazariy asoslari, ya’ni til va madaniyat o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik, bir-biriga ta’siri chuqur tahlil etilgan. Shuningdek, lingvomadaniy tadqiqotlarning zamonaviy yo’nalishlari tavsiflanib, metodologik asosi yaratilgan. Y.S.Stepanov “Konstantlar: Rus madaniyati lug’ati” ni yaratgan va bu lug’atda rus til egalari uchun faol qo’llaniladigan konseptlarni jamlab, keng ma’lumot bergan.³

O’zbek tilshunos olimlari tomonidan ham bu yo’nalish o’rganilmoqda. Xususan, lingvomadaniyatshunoslik bo’yicha A.Nurmonovning “O’zbek tilida lingvokulturologik yo’nalish”, D.Xudoyberganovanning “Matnning antroposentrik tadqiqi” mavzusidagi monografiyasi, ⁴“O’zbek tili izohli lug’ati”, N.Mahmudovning “Tilning mukammal tadqiq yo’llarini izlab”, “O’xshatishlar – obrazli tafakkur mahsuli”, N.Sayidrahimovanning “Lingvokulturologiyaning ilmiy asoslanishiga doir ayrim mulohazalar”, “Lingvokulturologiyaning komponentlari” nomli maqolasini misol qilish mumkin.

Hozirgi kunda lingvomadaniyatshunoslikning bir necha yo’nalishlari mavjud bo’lib, ular quyidagilar:

1. Lingvomadaniyatshunoslik – lingvomadaniy aloqalarni, aniq ilmiy izlanishlarni o’z ichiga oladigan alohida sotsial guruh.
2. Diaxronik lingvomadaniyatshunoslik – til va madaniyatni vaqt o’tishi bilan qanday o’zgarishi, rivojlanishi va tarixiy jarayonlarda qanday o’zaro ta’sirga kirishini o’rganadi.
3. Qiyosiy lingvomadaniyatshunoslik – turli tillar va madaniyatlarining o’zaro taqqoslanishini o’rganuvchi soha bo’lib, til va madaniyatning bir-biriga qanday ta’sir o’tkazishini tahlil qiladi.
4. Tavsifiy lingvomadaniyatshunoslik – til va madaniyatning bog’liqligini hozirgi holatida tahlil qiluvchi yo’nalish. Til orqali madaniyatni aks ettirishni tushuntiradi va tavsiflaydi.
5. Lingvomadaniy leksikografiya – bu madaniyat va tilning bog’liqligini aks ettiruvchi lug’atlarni yaratish va ularni tahlil qilish bilan shug’ullanuvchi yo’nalish.

Lingvokulturologiya – madaniyat va milliylikning tilda aks etishi ekanligini bilgan holda, har bir millat uchun xos bo’lgan so’zlar o’zida ma’lum darajada madaniyat, urf-odatni namoyish qiladi deya ayta olamiz. Ma’lumki, madaniyat tildagi paremiologik birliklarda so’zlardagidan ko’ra yaqqolroq namoyon bo’ladi. Misol tariqasida, ingliz va o’zbek tillaridagi ayrim uy jihozlari nomlarining paremiologiyada qanday madaniy, an’anaviy ma’no ko’rsatishining tahlilini ko’ramiz.

Ingliz tilidagi maqollar tahlili

A picture is worth a thousand words.

Bu surat haqidagi maqol bo’lib, ma’nosi quyidagicha: “Suratlar so’zlardan ko’ra ko’proq his-tuyg’ularni ifodalay oladi”. Suratlar inglizlar uchun muhimroq ahamiyatga ega. Ular uylariga oilaviy tushilgan rasmlarni yoki go’zal san’at durdonalarini osib qo’yishni yoqtirishadi va bu ular uchun an’anaga, madaniyatining bir qismiga aylangan.

We looked at the pictures in the long gallery and at most of the rooms downstairs;

I stopped in front of the picture of the young girl. Her name is Carolina de Winter and she had been famous for her beauty. (Daphne de Maurier, “Rebecca” page number-31, 73)

² Воробьев В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. – М.: Изд-во Росс. Ун-та Дружбы народов, 1997. – С. 331.

³ Степанович Ю.С. Константы: словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2001.

⁴ Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. Monografiya. – Toshkent: Fan, 2013. – 122 b.

The unannounced guests should bring a chair with him.

Ma'nosi: "Chaqirilmagan mehmon o'zi bilan birga stul olib kelishi kerak". Bu maqol chaqirilmagan joyga borgan odamning boshqalar tomonidan yaxshi kutib olinmasligi va xijolatda qolishi haqida. Ingliz til egalari madaniyatida stul alohida o'ringa ega. Stullar ular uchun boylik, mavqe, kuch-qudrat ramzi bo'lgan. Dastlab stullardan qirollik oilasi va zodagonlar foydalanishgan, keyinchalik, mebel yasash san'ati rivojlana boshlagach, stul ommalasha boshlagan.

A servant brought chairs and we all sat under the great tree on the lawn. (Daphne de Maurier, "Rebecca" page number-43)

A warm hearth makes a happy home.

"Issiq o'choq baxtli uyni barpo qiladi". Bu yerda qo'llanilgan o'choqni kamin ma'nosida tushunish kerak. Kamin ingliz hayoti va madaniyatida muhim o'rin egallaydi, u faqat isitish manbayi emas, balki, oilaviy va ijtimoiy hayot markaziga aylangan. Ingliz madaniyatida kamin oldida vazqt o'tkazish an'anasi qadrlanadi. Kamin oldida oilaviy uchrashuvlar va kechki suhbatlar o'tkazish odati yaqinlik va ochiqko'ngillik ramzi sifatida ko'riladi.

She followed her father to the fireplace, and they both sat down. He then said, - "I have received a letter this morning that has astonished me exceedingly. As it principally concerns yourself, you ought to know its contents. (Jane Austen, "Pride and Prejudice" page number-444)

O'zbek tilidagi maqol va topishmoqlar tahlili

Ona yurtning - oltin beshiging.

Beshik reliyasi o'zbeklar uchun qadrlanadi, chunki beshik go'dak hayotining dastlabki davridan boshlanib foydalaniladi va u bolani tinchlantirish, uxlatish vositasi sifatida qadrlanadi. Bundan tashqari beshik bilan bog'liq ba'zi urf-odatlar ham bor, shular bilan beshik bola tarbiyalashning an'anaviy usuliga aylangan va oilaviy hayotning ajralmas qismi bo'lgan.

Ukaming beshigi g'ichirlaydi, onam alla aytadi. Alla bolam uxlay qol-a, alla,

Quchog'imda orom ol, alla... (O'.Hoshimov, "Dunyoning ishlari" 248-49-sahifalar)

Mehmon ko'rki – dasturxon.

O'zbek til egalari madaniyatida dasturxonga jiddiy e'tibor beriladi. Dasturxon nafaqat kundalik ovqatlanishda, mehmon kutib olish yoki mehmonga borishda ham muhim rol o'ynaydi. Dasturxon ularning qay darajada ochiqqo'l va mehmondo'st ekanliklarini ko'rsatadi.

Xadicha bir qo'lida zog'ora non keltirib, dasturxon ustiga qo'ydi. (O'.Hoshimov, "Urushning so'nggi qurboni")

O'zi dum-dumaloq, ichi to'la obi hayot.

Bu topishmoqning javobi – choynak. O'zbek millatida choynak, piyola choy ichib suhbatlashishni bildiradi. O'zbeklarda choynak ko'pincha dumaloq shaklda yasali, unga paxta guli surati tushirilib bezatiladi. Paxta o'zbeklar uchun "oq oltin" hisoblanib, milliy qadriyat sifatida shakllangan.

Choyni qaytarib, choynakni sochiq bilan yopgandan keyin davom etdi: - Kechiktiradi, kechiktiradi. Qatordan bittasi to'lg'oqda yotadi-yu, bular majlisda o'tiradi deysizmi? (A.Muxtor, "Chinor" 369-sahifa).

Tahlillarimizdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, til madaniyatni ko'rsatuvchi eng yorqin ko'zgu hisoblanadi. Biz tilimiz orqali madaniyat va urf-odatlarimizni namoyon eta olamiz. Yuqorida tahlil

qilingan uy jihozlari nomlanishi jihatidan, shuningdek, ma'no kasb etish nuqtayi nazaridan ham o'ziga xos farqli xususiyatlarga egadir. Zero har ikki tildagi so'zlar o'z millatiga xos madaniyat, an'ana namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov A.E. "Zamonaviy lingvistika". – Toshkent: Noshir, 2019. – B. 8-23.
2. Rahmanova D.A. "Tilshunoslikda Lingvokulturologiyaning o'rganilishi" maqolasi. – Central Asia Research Journal for Interdisciplinary Studies, 2022. – B. 238-239.
3. Shayxislamov N. "Lingvokulturologiyaning fan sifatida shakllanishi va rivojlanish bosqichlari" maqolasi. – Academic Research, Uzbekistan, 2021. – B. 80-81.
4. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. Darslik. – Toshkent, 2019.